

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЗОНАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF AREA NAVIGATION REQUIREMENTS

КИРИЛЛОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ,

*ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации имени Главного маршала авиации А.А. Новикова».*

KIRILLOV DMITRIY OLEGOVICH,

*St. Petersburg State University of Civil Aviation named after Chief marshal
of aviation A.A. Novikov.*

*Научный руководитель: Сарайский Юрий Николаевич,
к.т.н., доцент,*

*ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации имени Главного маршала авиации А.А. Новикова».*

Scientific supervisor: Saraisky Yuriy Nikolaevich,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

*St. Petersburg State University of Civil Aviation named after Chief Marshal
of Aviation A.A. Novikov.*

В статье рассматриваются современные тенденции в развитии требований к зональной навигации. Проводится анализ наличия наведения и требований к точности навигации по различным координатам, а также выявляются недостатки и потенциальные области улучшения. Делается акцент на рассмотрении навигации по продольной координате, как на самом перспективном направлении развития зональной навигации. Подчёркивается необходимость дальнейших исследований и разработки более точных и надёжных методов навигации для обеспечения безопасности и эффективности воздушного движения.

The article discusses current trends in the development of requirements for zonal navigation. The analysis of the presence of guidance and requirements for the accuracy of navigation at various coordinates is carried out, as well as shortcomings and potential areas of improvement are identified. The emphasis is on considering navigation along the longitudinal coordinate as the most promising direction for the development of zonal navigation. The need for further research and development of more accurate and reliable navigation methods to ensure the safety and efficiency of air traffic is emphasized.

Ключевые слова: *навигация, зональная навигация, требования к точности, наведение, координаты, авиация.*

Key words: *navigation, area navigation, accuracy requirements, guidance, coordinates, aviation.*

Введение.

Зональная навигация в истории авиации играла и продолжает играть ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности воздушного движения. На протяжении

полувек своего существования зональная навигация непрерывно эволюционирует в ответ на изменения в технологиях, воздушном пространстве и операционных потребностях [1]. Анализ тенденций ее развития, а также предъявляемых к ней требований может позволить прогнозировать будущее состояние аэронавигационной системы, и, на основе этого, заблаговременно разрабатывать новые навигационные системы и технологии их использования.

Одним из ключевых понятий зональной навигации, и навигации вообще, является понятие навигационного наведения (*navigational guidance*). Под наведением понимается непрерывное наличие у пилота информации об отклонении воздушного судна от заданной траектории [4; 7]. Наличие этой информации позволяет сформировать управляющие команды для возвращения ВС на заданную траекторию. Поскольку пространство является трехмерным, а траектория в общем случае может быть задана не только в пространстве, но и во времени, различают соответственно наведение боковое (информация об отклонении вправо-влево), вертикальное (об отклонении вверх-вниз), продольное (вперед-назад по траектории, либо, если по времени, раньше-позже).

Зональная навигация.

В традиционной (не зональной навигации) речь шла в основном о боковом наведении, которое обеспечивалось только по линиям заданного пути (ЛЗП), проходящим через угломерные радиомаяки (VOR или NDB). Такой вид наведения применяется, например, в системах, аналогичных КУРС МП, где индикатор отклонения от заданного путевого угла (CDI – *Course Deviation Indicator*) или индикатор горизонтального положения (HSI – *Horizontal Situation Indicator*) указывают на смещение от линии заданного пути. Требования к точности выдерживания ЛЗП предъявлялись в виде ширины воздушной трассы.

Со временем повышение плотности воздушного движения поставило задачу использования параллельных и спрямленных маршрутов для повышения пропускной способности воздушного пространства. Традиционные наземные радионавигационные системы не могли обеспечить наведение по таким линиям пути. Однако развитие новых технологий и внедрение в авиации цифровых вычислителей позволило появиться зональной навигации. Зональная навигация – навигация с использованием технических средств, обеспечивающих наведение по любой траектории, не обязательно проходящей через радиомаяки [7].

Первое время зональная навигация также подразумевала наличие только бокового наведения (LNAV – *Lateral Navigation*). Однако вскоре было осознано, что требовать только наличия наведения, не предъявляя требований к точности выдерживания траектории, имеет мало смысла. Ведь может оказаться, что информация об отклонении есть, но само отклонение недопустимо велико. В настоящее время такие требования к точности содержатся в документе ИКАО «Руководство по навигации, основанной на характеристиках» [3], и представлены в виде навигационных спецификаций. Например, спецификация RNP4 означает, что на протяжении 95% времени полета линейное боковое уклонение (TSE – *Total System Error*) должно находиться в пределах коридора шириной ± 4 морских мили относительно ЛЗП.

Таким образом, в концепции PBN предъявляется требование как к наличию наведения, так и к точности полета по боковой координате. Но требование к точности в этой концепции распространяется и на продольную координату. По этой координате под TSE понимается разность фактического и индицируемого пилоту расстояния до очередной точки пути. Она также 95% времени не должна превышать значения точности, установленного навигационной спецификацией.

Можно обратить внимание на то, что в данном случае требование к точности по продольной координате есть, но наведения по ней нет. Просто потому, что наведение подразумевает индикацию отклонения от заданного положения ВС. А по продольной координате траектория не задается. Пилот просто рассчитывает и докладывает диспетчеру время пролета

точек пути, но никто от него обычно не требует пролетать эти точки в строго определенное время, или, наоборот, в определенный момент времени обязательно находиться на заданном расстоянии от точки пути.

Обеспечивать вертикальное наведение в горизонтальном полете нет необходимости, поскольку пилот легко определяет отклонение от заданной высоты по высотомеру. Поэтому вертикальное наведение обычно обеспечивается лишь в системах посадки – как при заходах с вертикальным наведением (LPV, LNAV/VNAV), так и при точных заходах (ILS, MLS, GLS, SBAS). При заходах на посадку с вертикальным наведением (APV – Approach Procedure with Vertical guidance) отклонения от заданной траектории отображаются на приборе как по боковой, так и по вертикальной координате. Тем не менее, требования к точности обычно формулируются только для боковой и продольной координат, а к точности выдерживания профиля полета не установлены. По крайней мере в том виде, как это предусматривает концепция PBN.

В таблице 1 представлена информация о наличии наведения и требований к точности по каждой из трех координат для разных классов навигационных систем.

Таблица 1. Требования к наличию наведения и точности по различным координатам

Функционал навигационной системы	Наличие наведения по координате			Наличие требований к точности по координате		
	Боковой	Продольной	Вертикальной	Боковой	Продольной	Вертикальной
Non-RNAV	+	-	±	+	-	-
LNAV	+	-	-	+	+	-
APV	+	-	+	+	+	-

Требования к навигации по продольной координате.

Требования к зональной навигации продолжают развиваться. Но новые идеи и подходы первоначально появляются не в документах ИКАО, а в документах некоммерческих международных организаций. Одной из них является RTCA (Radio Technical Commission for Aeronautics). В своих документах она заложила подходы к обеспечению наведения по продольной координате (по времени) [2; 3], которое называют управлением временем прибытия (ТОАС – Time of Arrival Control). На борту рассчитывается разность расчетного времени пролета конкретного пункта маршрута (ETA – Estimated Time of Arrival) и требуемого (заданного службой ОВД) времени пролета (RTA – Required Time of Arrival). Знак этой разности, называемой TCE (Time Control Error), соответствует опозданию или опережению.

$$TCE = ETA - RTA$$

Бортовая система управления так изменяет режим работы двигателей и, соответственно скорость полета, чтобы свести TCE к нулю. Можно провести аналогию между TCE и FTE (Flight Technical Error), которую экипаж при боковом наведении пытается уменьшить.

Но нулевое значение TCE не означает, что пункт маршрута будет пройден в точно заданное время. Всегда имеется погрешность определения расчетного времени прибытия (TEE – Time Estimation Error)

$$TEE = ETA - ATA,$$

где ATA (Actual Time of Arrival) – фактическое время пролета пункта.

По мере приближения к пункту оставшееся расстояние уменьшается, и TEE также становится меньше.

Еще одна возможная погрешность (TDE – Time Definition Error) связана с неточностью передачи на борт требуемого времени пролета от органа УВД. Обычно она мала и принимается равной нулю. Тогда общая (суммарная) погрешность по времени TTE (Total Time Error)

$$TTE = RTA - ATA$$

может быть представлена в виде:

$$TTE = TEE + TCE.$$

На рис. 1 наглядно представлены погрешности, возникающие в условиях управления временем прибытия (ТОАС).

Рис. 1. Погрешности, связанные с ТОАС

Для точного управления временем прибытия ТОАС в точки пути (WP – Way Point), контролирующий орган ОВД может устанавливать временные ограничения на одну или несколько точек траектории. Это гарантирует, что воздушное судно достигнет WP в заданное время, если оно соответствует требованиям. Требования к точности формулируются таким образом, что описываемая выше TTE с учётом модели непредсказуемости метеорологических условий должна быть меньше или равной требуемой точности в 95% случаев. Предлагаемые RTCA требования к точности в виде RNP по времени представлены в таблице 2 для различных этапов полёта.

Таблица 2. Стандартные требуемые навигационные характеристики по времени

Этап полета	Значение RNP, с
Полет на эшелоне	30
Снижение	10

Очевидно, что с учетом известной путевой скорости значения RNP по времени, а также погрешности расчета времени пролета (ANP – Actual Navigation Performance) могут быть трансформированы из временных величин в линейные величины – расстояния вдоль линии заданного пути (Рис. 2) [1].

Рис. 2. Диапазон ошибки прибытия в WP

Обновление прогнозируемой траектории по продольной координате происходит с учетом изменения путевой скорости, погрешности определения местоположения ВС, влияния изменения метеоусловий.

Управление временем прибытия является одним из важных элементов новой концепции операций на основе траектории (ТВО – Trajectory Based Operations). Это концепция управления воздушным движением, которая улучшает стратегическое планирование потоков воздушных судов для уменьшения дисбаланса пропускной способности и спроса в системе воздушного пространства и предоставляет персоналу и диспетчерам управления воздушным движением инструменты, позволяющие ускорить движение ВС между аэропортами отправления и назначения [5]. Траектория ВС, определяемая в четырех измерениях, является основным фактором ТВО. Она определяется до вылета, обновляется в ответ на возникающие условия и действия оператора, и передается заинтересованным сторонам и системам.

Заключение.

Проведенный анализ текущего состояния зональной навигации подчёркивает важность исследования перспектив развития новых концепций и требований к ней. Существующие системы навигации в значительной степени ориентированы на навигацию по боковой координате, предоставляя пилотам информацию об отклонении от заданного маршрута. Дальнейшие исследования в области зональной навигации должны быть направлены на разработку более точных и надёжных методов наведения, включая навигацию не только по боковой координате и высоте, но и по продольной координате. Улучшение требований к точности навигации по времени может сыграть значительную роль в обеспечении безопасности и эффективности воздушного движения, а также увеличить пропускную способность воздушного пространства. Уже сейчас проектирование нового навигационного оборудования и разработка навигационных технологий должны учитывать явно наметившиеся тенденции в распространении требований к зональной навигации на все три пространственные координаты. Важно продолжать исследования в этой области, чтобы обеспечить непрерывное развитие систем зональной навигации в будущем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Липин А.В. Зональная навигация с применением навигационных характеристик / А.В. Липин, Ю.И. Ключников. Саратов: Вузовское образование, 2017. 150 с.

2. Minimum Aviation System Performance Standards: Required Navigation Performance for Area Navigation. RTCA, Inc. Document No. RTCA/DO-236D, June 2022. URL: <https://standards.globalspec.com/std/14557642/do-236d>.
3. Performance-based Navigation (PBN) Manual. ICAO Doc 9613. Fifth Edition, 2023. URL: <https://store.icao.int/en/performance-based-navigation-pbn-manual-doc-9613>.
4. Сарайский Ю.Н. Аэронавигация. Ч. II. Радионавигация в полете по маршруту / Ю.Н. Сарайский, А.В. Липин, Ю.И. Либерман. СПб: СПбГУГА, 2013. 383 с.
5. Trajectory Based Operations // Federal Aviation Administration. URL: https://www.faa.gov/air_traffic/technology/tbo (дата обращения 03.04.2024).
6. Minimum Operational Performance Standards for Required Navigation Performance for Area Navigation. RTCA, Inc. Document No RTCA/DO-283A, May 2003. URL: <https://standards.globalspec.com/std/9988221/rtca-do-283>.
7. Сарайский Ю.Н. Точность и надежность аэронавигации. СПб.: Университет ГА им. А.А. Новикова. 2023. 207 с.

© Кириллов Д.О., 2024.